

АНАЛОГ ТЕОРЕМА ЙЕНСЕНА ДЛЯ $A(z)$ – АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Неъматиллаева Мухайё Давлатали кизи

Базовый докторант (PhD) Национального университета имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7256178>

Аннотация. В статье исследуются $A(z)$ – аналитические функции в рассматриваемой выпуклой области. Доказывается аналог теоремы Йенсена для $A(z)$ – аналитических функций.

Ключевые слова: Уравнения Бельтрами, $A(z)$ – аналитическая функция, лемниската, аналог теоремы Коши, аналог формулы Йенсена для $A(z)$ – аналитических функций.

AN ANALOGUE OF JENSEN'S THEOREM FOR $A(z)$ – ANALYTIC FUNCTIONS

Abstract. The article studies $A(z)$ – analytic functions in the considered convex domain. It proves an analogue of Jensen's theorem for $A(z)$ – analytic functions.

Keywords: Beltrami equations, analytic functions, lemniscate, analog of Cauchy's theorem, analog of Jensen's formula for analytic functions.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа посвящена аналитической теории решения уравнения Бельтрами

$$f_{\bar{z}}(z) = A(z)f_z(z), \quad (1)$$

имеющего непосредственное отношение к квазиконформным отображениям.

Относительно функции $A(z)$, в общем случае предполагается, что она измерима и $|A(z)| \leq C < 1$ почти всюду в рассматриваемой области $D \subset \mathbb{C}$. В литературе решения уравнения (1) принято говорить A – аналитическими функциями. В настоящей работе предполагается, что $A(z)$ – антианалитическая, $\partial A = 0$ в области $D \subset \mathbb{C}$. Изучение $A(z)$ – аналитических функций инициировано с целым рядом их применений в задачах томографии: рентгеновская, сейсмическая и др. Эти задачи связаны с задачей Радона о восстановлении функций по заданным свойствам на гиперплоскостях. В цикле работ А.Л.Бухгейма и С.Г.Казанцева [4] задача Радона интерпретируется при помощи краевых задач для бесконечномерного аналога уравнения $f_{\bar{z}} - Af_z = 0$, где f – функция комплексного аргумента z со значениями в некотором банаховом пространстве X и A – линейно непрерывный оператор $A: X \rightarrow X$, $\|A\| < 1$.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пусть A – антианалитическая, $\partial A = 0$, в области $D \subset \mathbb{C}$ и такая, что $|A(z)| \leq C < 1$, $\forall z \in D$. Положим

$$D_A = \frac{\partial}{\partial z} - \bar{A}(z) \frac{\partial}{\partial \bar{z}}, \quad \bar{D}_A = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} - A(z) \frac{\partial}{\partial z}.$$

Тогда согласно (1.1) класс аналитических функций $f(z) \in O_A(D)$ характеризуется тем, что $\bar{D}_A f(z) = 0$. Так как антианалитическая функция является бесконечно гладкой, то из [1] вытекает, что $O_A(D) \subset C^\infty(D)$.

Данная статья посвящена изучению аналог теорема Йенсена. Теорема Йенсена аналитических функций рассмотрен в работах П.Кусис, Е.С.Титчмарш (см. [13],[14]).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным результатом работы является

Теорема А (Аналог теорема Йенсена). Пусть $f \in O_A(L(a, R))$. Предположим, что $f(a) \neq 0$, и пусть $a_1, a_2, a_3, \dots$ – нулей функции f в $L(a, R)$ и $r_n = |\psi(a, a_n)|$, расположенные в неубывающем порядке. Тогда при $r_n \leq r \leq r_{n+1}$

$$\frac{1}{2\pi r} \int_{|\psi(z,a)|=r} \ln |f(z)| |dz + A(z) d\bar{z}| = \ln \frac{r^n f(a)}{r_1 r_2 r_3 \dots r_n}.$$

Для доказательства Теоремы А мы приведем ряд нужных нам результатов из теории $A(z)$ -аналитических функций.

Теорема 1 (см. [8]) (аналог теоремы Коши). Если $f \in O_A(D) \cap C(\bar{D})$, где $D \subset \square$ – область со спрямляемой границей ∂D , то $\int_{\partial D} f(z)(dz + A(z)d\bar{z}) = 0$.

Теорема 2 (см. [9]) (формула Коши). Пусть $D \subset \square$ – выпуклая область и $G \subset D$ – произвольная подобласть с кусочно гладкой границей ∂G . Тогда для любой функции $f(z) \in O_A(G) \cap C(\bar{G})$ имеет место формула

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\xi)}{z - \xi + \int_{\gamma(\xi,z)} A(\tau) d\tau} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}), \quad z \in G. \quad (2)$$

Сначала заметим, что аналогом степенных рядов для A – аналитических функций будут ряды

$$\sum_{j=0}^{\infty} c_j \psi^j(z, a), \quad a \in D, \quad c_j - \text{константы.} \quad (3)$$

Областью сходимости ряда (3) будет лемниската $L(a, r) = \{|\psi(z, a)| < r\}$, где

радиус сходимости r находится по формуле Коши-Адамара: $\frac{1}{r} = \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{|c_j|}$.

Теорема 3 (см. [12]) (разложение в ряд Лорана). Пусть $f(z) - A$ аналитична в кольце из лемнискат: $f \in O_A(L(a, R) \setminus L(a, r))$, $r < R$. Тогда $f(z)$ разлагается в этом кольце в ряд Лорана:

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \psi^k(z, a). \tag{4}$$

где $c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial L(a, \rho)} \frac{f(\xi)}{[\psi(\xi, a)]^{k+1}} (d\xi + A(\xi)d\bar{\xi}), 0 < \rho < r, k = 0, 1, 2, \dots$

Ряд (4) сходится равномерно внутри кольца $L(a, R) \setminus L(a, r) = \{z \in D : r < |\psi(z, a)| < R\}$.

Доказательство основного результата. Обозначим через $n(r)$ число нулей функции $f(z)$ в $L(a, r)$. Мы можем написать:

$$\begin{aligned} \ln \frac{r^n |f(a)|}{r_1 r_2 \dots r_n} &= n \ln r - \sum_{m=1}^n \ln r_m + \ln |f(a)| = \sum_{m=1}^{n-1} m (\ln r_{m+1} - \ln r_m) + n (\ln r - \ln r_n) + \ln |f(a)| \\ &= \sum_{m=1}^{n-1} m \int_{r_m}^{r_{m+1}} \frac{dr}{r} + n \int_{r_n}^r \frac{dr}{r} + \ln |f(a)| = \sum_{m=1}^{n-1} \int_{r_m}^{r_{m+1}} \frac{n(r) dr}{r} + \int_0^{r_n} \frac{n(r)}{r} dr + \ln |f(a)| \\ &= \int_0^r \frac{n(r)}{r} dr + \ln |f(a)| = \int_0^r \frac{n(r) dr}{r} + \ln |f(a)|. \end{aligned}$$

Если $f(z)$ не имеет нулей на $L(a, r)$, то (см. [Kh1])

$$n(r) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\psi(z, a)|=r} \frac{\frac{\partial f(z)}{\partial z}}{f(z)} (dz + A(z)d\bar{z}). \tag{5}$$

Формально формула Йенсена получается отсюда после деления на r , интегрирования по r и отделения вещественных частей (см. [Kh2]).

В интервале между радиусами r_n, r_{n+1} двух последовательных нулей каждая из двух частей формулы Йенсена имеет непрерывную производную. Производная левой части

равна $\frac{n(r)}{r}$, а производная правой части есть

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{2\pi r} \int_{|\psi(z, a)|=r} \ln |f(z)| |dz + A(z)d\bar{z}| \right] = [\psi(z, a) = re^{it}] =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\partial}{\partial r} \left[\frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} (\ln f(z) + \ln \overline{f(z)}) dt \right] = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial r} (\ln f(z) + \ln \overline{f(z)}) dt = \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{f'_z(z) z'_r + f'_{\bar{z}}(z) \bar{z}'_r}{f(z)} + \frac{\overline{f'_z(z) z'_r + f'_{\bar{z}}(z) \bar{z}'_r}}{f(z)} \right) dt = \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{f'_z(z) (z'_r + A(z) \bar{z}'_r)}{f(z)} + \frac{\overline{f'_z(z) (z'_r + A(z) \bar{z}'_r)}}{f(z)} \right) dt = \\
 &= \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f'_z(z) (z'_r + A(z) \bar{z}'_r)}{f(z)} dt \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f'_z(z) \left(\frac{e^{it} - Ae^{-it}}{1-|A|^2} + A \frac{e^{-it} - \bar{A}e^{it}}{1-|A|^2} \right)}{f(z)} dt \right\} = \\
 &= \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f'_z(z)}{f(z)} e^{it} dt \right\} = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi r} \int_{|\psi(z,a)|} \frac{f'_z(z)}{f(z)} (dz + A(z)) d\bar{z} \right\}.
 \end{aligned}$$

В силу формулы (5) правая часть этого равенства равна $\frac{n(r)}{r}$. Следовательно, в каждом таком интервале производные равны между собой, так что одна часть формулы Йенсена может отличаться от другой только на постоянную. Но при $r=0$ эти части, очевидно, равны между собой. Следовательно, достаточно доказать, что они изменяются непрерывно, когда r проходит через значение r_n . Для левой части это очевидно. Что касается правой части, то достаточно рассмотреть случай, когда имеется только один нуль с $|\psi(a, a_n)| = r_n$, причем можно считать, что $\psi(a, a_n) = r_n$. Тогда (см. [Kh1])

$$f(z) = \psi(z, a_n) e^{g(z)} = \psi(a_n, a) \left(1 - \frac{\psi(z, a)}{\psi(a_n, a)} \right) e^{g(z)} = \left(1 - \frac{r}{r_n} e^{it} \right) r_n e^{g(z)}$$

и

$$\ln |f(z)| = \ln \left| 1 - \frac{r}{r_n} e^{it} \right| + \eta(r, t)$$

причем функция $\eta(r, t) := \ln r_n + \operatorname{Re} g(z)$ непрерывна в окрестности значения $r = r_n$. Следовательно, достаточно доказать, что интеграл

$$\int_0^{2\pi} \ln \left| 1 - \frac{r}{r_n} e^{it} \right| dt.$$

непрерывен при $r = r_n$. Но при $\frac{r}{r_n} < 2$

$$9 \geq \left| 1 - \frac{r}{r_n} e^{it} \right|^2 = 1 - 2 \frac{r}{r_n} \cos t + \frac{r^2}{r_n^2} = \sin^2 t + \left(\cos t - \frac{r}{r_n} \right)^2 \geq \sin^2 t$$

следовательно, при $\delta \in [0, \pi)$ и $\delta \rightarrow 0+$

$$\left| \int_{-\delta}^{\delta} \ln \left| 1 - \frac{r}{r_n} e^{it} \right| dt \right| < \int_{-\delta}^{\delta} (\ln 3 + |\ln |\sin t||) dt < \int_{-\delta}^{\delta} (\ln 3 + |\ln |t||) dt < \\ < (2 + \ln 9) \delta + 2\delta \ln \frac{1}{\delta} < (4 + \ln 9) \delta \ln \frac{1}{\delta}.$$

Мы можем выбрать δ столь малым, чтобы правая часть была произвольно малой для всех значений r вблизи r_n , при фиксированном же δ остаток интеграла, очевидно,

непрерывен. Следовательно, и весь интеграл $\int_0^{2\pi} \ln \left| 1 - \frac{r}{r_n} e^{it} \right| dt$ непрерывен.

ОБСУЖДЕНИЕ

В этой работе является исследование $A(z)$ – аналитических функций в рассматриваемой выпуклой области. В статье использованы свойства, теоремы и понятия, актуальные для $A(z)$ – аналитических функций в выпуклых областях. Например, для $A(z)$ – аналитических функций можно привести теорему Коши и формулу Коши.

ВЫВОДЫ

Из доказанной нами теоремы вытекает для выше теорема. Доказана теорема Йенсена для произведения Бляшки.

Доказано несколько теорем для аналитических функций в выпуклых областях. С помощью некоторых других теорем, применимых к аналитическим функциям, были доказаны аналог теорема Йенсена.

REFERENCES

1. Ahlfors L. Lectures on quasiconformal mappings, Toronto-New York-London, 1966, 133 pp.
2. Арбузов Э.В. Задача Коши для эллиптических систем второго порядка на плоскости, СМЖ, 2003, Т. 44, №1, С. 3-20.
3. Арбузов Э.В., Бухгейм А.Л. Задача Коши для $A(z)$ – гармонических функций, Доклады наук РАН, 1996, Т. 349, №5, С. 586-587.
4. Бухгейм А.Л., Казанцев С.Г. Эллиптические системы типа Бельтрами и задачи томографии, Доклады АН СССР, 1990, Т. 315, № 1, С. 15-19.
5. Wojarski V. Homeomorphic solutions of Beltrami systems, Доклады АН СССР, 1955, Т.102, №4, С. 661-664.
6. Векуа И.Н. Обобщенные аналитические функции, - М.: «Наука», 1988, 512 с.
7. Gutlyanski V., Ryazanov V., Srebro U., Yakubov E. The Beltrami equation: a geometric approach, Springer, 2011.

8. Жабборов Н.М., Отабоев Т.У. Теорема Коши для $A(z)$ -аналитических функций, Узбекский математический журнал, 2014, №1, С. 15-18.
9. Жабборов Н.М., Отабоев Т.У. Аналог интегральной формулы Коши для $A(z)$ -аналитических функций, Узбекский математический журн., 2016, №4, С.50-59.
10. Tishabaev J.K., Otaboyev T.U., Khursanov Sh.Ya. Residues and argument principle for $A(z)$ – analytic functions, Journal of Mathematical Sciences, 2020, Vol.245, No. 3, pp. 350-358.
11. Nasriddin.M.Jabborov. Morera's theorem and functional series in the class of $A(z)$ –analytic functions, J. Siberian Fed. Univ. Math. & Physics, 2018, Vol.11, №1, pp. 50-59.
12. Sadullaev A., Jabborov N.M. On a class of A -analytic functions, J. Siberian Fed. Univ., Math. & Physics, 2016, Vol. 9, №3, pp. 374-383.
13. П.Кусис , Введение в теорию пространств H^p . 85-89.
14. E.C.Titchmarsh, M. A., F.R.S. The theory of functions, . Savilian Professor of Geometry in the University of Oxford Second Edition [1939],132-138.